

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

RUBIK KUBINING BUGUNGI KUNDA BOLALAR PSIXOLOGIYASIGA AHAMIYATI

Yo'ldosheva Dilnura Ergash qizi

Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani

22-son maktabning 11-sinf o'quvchisi

Abstrakt

Fazoviy ko'nikmalar talabalarning fan, texnologiya, muhandislik va matematika (STEM) yutuqlarining kuchli prognozidir. Ushbu tadqiqot fazoviy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan uchta tadqiqot maqsadini hal qilish uchun kvazi-eksperimental dizayndan foydalanadi; xususan, aqliy aylanish. Ushbu tadqiqotning birinchi tadqiqot maqsadi Rubik kubini yechishni o'rganish sakkizinchi sinf o'quvchilarining ikki va uch o'lchovli aqliy aylanish ko'rsatkichlarini yaxshilaydimi yoki yo'qligini tekshiradi. Ikkinchi maqsad erkak talabalar va qiz talabalarning aqliy aylanish ko'rsatkichlari o'rtasida farq bor-yo'qligini o'rganadi. Va nihoyat, bilimga bo'lgan ehtiyoj o'lchovi kognitiv harakatlardagi motivatsiya, zavqlanish va harakat talabalarning aqliy aylanish ko'rsatkichlarining oldingi testdan keyingi testgacha bo'lgan o'zgarishini bashorat qila oladimi yoki yo'qligini aniqlash uchun ishlatiladi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Rubik kubik mashg'ulotlarida qatnashgan sakkizinchi sinf o'quvchilari ikki va uch o'lchovli aqliy aylanish o'lchovlarida sezilarli darajada yaxshilangan. Talabalarning Bilishga bo'lgan ehtiyoj shkalasi bo'yicha olgan ballari ularning ikki o'lchovli aqliy aylanish qobiliyatlari qanchalik yaxshilanganligini taxmin qildi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalarning tanqidiy fikrlash va mulohaza yuritish uchun

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

motivatsiyasi ularning fazoviy ta'lim tajribalaridan o'rganish qobiliyatini bashorat qiladi. Umuman olganda, bu topilmalar fazoviy qobiliyatlar moslashuvchan ekanligi haqidagi adabiyotga yordam beradi.

Kalit so'zlar: fazoviy ko'nikmalar, fazoviy bilish, aqliy aylanish, kognitiv rivojlanish

KIRISH

Fazoviy ko'nikmalar kundalik vazifalarni bajarishda yordam beradi, xoh odam bo'shliqlarni keza dimi yoki ob'ektlar orasidagi munosabatlarni tushunadi. 2015 yilda Nyukomb va Shipli fazoviy ko'nikmalarni "fazoviy ma'lumot shakllar, joylashuvlar, yo'llar, ob'ektlar o'rtasidagi munosabatlar va ob'ektlar va ma'lumot doiralari o'rtasidagi munosabatlarga tegishli" (180-bet) sifatida aniqladilar. Fazoviy ko'nikmalar makonni kontsepsiyalash, munosabatlarni tasavvur qilish, muammolarni hal qilish, ikki va uch o'lchovli konstruktsiyalar o'rtasidagi munosabatlarni tan olish va tasvirlash vositalaridan foydalanish qobiliyatini o'z ichiga oladi, lekin ular bilan cheklanmaydi.

FAN, TEXNOLOGIYA, MUHANDISLIK VA MATEMATIKA BO'YICHA FAZOVIY KO'NIKMALAR (STEM)

Fazoviy ko'nikmalar fan, texnologiya, muhandislik va matematikaning (STEM) bir nechta sohalarida universal tarzda qo'llaniladi. Fazoviy ko'nikmalar STEMni o'rganishda foydalidir, chunki STEM muammosini hal qilish fazoviy ma'lumotni asoslashni talab qiladi (Stieff & Uttal , 2015). Masalan, kimyoda talabalar molekulyar tasvirlar juftligi bir xilmi yoki molekulyar strukturaning oyna tasviri ekanligi haqida xulosa chiqarish uchun fazoviy ko'nikmalardan foydalanadilar (Stiff va boshq., 2018). Fizikada Kozhevnikov va boshqalarning tadqiqoti. (2007)

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

fazoviy ko'nikmalari yuqori bo'lgan o'quvchilar kinematik muammolarni echishda yaxshiroq ekanligini ko'rsatdi, chunki ular xokkey shaybasining traektoriyasini taxmin qilish uchun aqliy tasvirlardan foydalanishga qodir. Geologiyada Gagnier va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqot . (2017) tosh qatlamlarining uch o'lchamli geologik blok diagrammasini chizish o'quvchilarning fazoviy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishini aniqladi. Weckbacher va Okamoto (2014) tomonidan olib borilgan matematik tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, fazoviy ko'nikmalar o'rta maktab o'quvchilarining geometriya yutuqlari bilan sezilarli va ijobiy bog'liqdir. Uch o'lchovli aqliy aylanish testida yuqori ball olgan talabalar geometriya kursi bo'yicha yuqori baholarga erishdilar. Bundan tashqari, tadqiqot tadqiqotlari fazoviy mashg'ulotlarni erta yoshda o'tkazishni taklif qiladi.

Misol uchun, bolalar bog'chasi va boshlang'ich maktab o'quvchilari bilan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, fazoviy ko'nikmalar o'quvchilarning chiziqli raqamlar chizig'i vazifalarini (Gunderson va boshq., 2012) va asosiy hisoblash muammolarini (Cheng & Mix, 2014) qanchalik yaxshi bajarishini yaxshi bashorat qiladi. Bundan tashqari, uzunlamasına tadqiqot shuni ko'rsatdiki, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan qurilish bloklarini dekonstruksiya qilish kabi fazoviy vazifalarni bajarish boshlang'ich maktabda arifmetika hissini kuchaytirishga olib keldi (Verdine va boshq., 2014). Gilligan va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqot. (2017) 12 000 dan ortiq ishtirokchilar bilan birgalikda fazoviy ko'nikmalar boshlang'ich maktab o'quvchilarining matematik yutuqlaridagi farqlarning muhim qismini tashkil etishini ko'rsatdi. Fazoviy ko'nikmalarni mashq qilish va takomillashtirishga sarflangan vaqt ham muhimdir. Levine va boshqalar

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tomonidan o'tkazilgan tadqiqot. (2012) fazoviy o'yinchoqlar bilan o'ynashga ko'proq vaqt ajratgan talabalar fazoviy vazifalarni yaxshiroq bajarishlarini aniqladilar. Shunga o'xshash munosabatlar katta yoshdagi talabalar bilan ham mavjud. Shea va boshqalar tomonidan amalga oshirilgan uzunlamasına tadqiqot. (2001) yuqori fazoviy ko'nikmalarga ega bo'lgan o'rta maktab o'quvchilari oliy ta'limda STEM yo'nalishlarini davom ettirish va STEM martaba yo'liga borish ehtimoli ko'proq ekanligini aniqladi. Yana bir uzunlamasına tadqiqot shuni ko'rsatadiki, fazoviy ko'nikmalar o'rta maktab o'quvchilarining STEM darslarida matematik fikrlash va og'zaki fikrlash ko'rsatkichlariga nisbatan yaxshiroq prognoz qiluvchi bo'lgan (Wai va boshq., 2009). Milliy tadqiqot kengashining (2006) Fazoviy fikrlashni o'rganish bo'yicha tadqiqotidan so'ng: GIS K-12 o'quv dasturida qo'llab-quvvatlovchi tizim sifatida, STEM ta'lim milliy standartlari va o'quv dasturlariga fazoviy ko'nikmalarni integratsiyalashuviga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. 2010 yilda Common Core State Standartlar tashabbusi geometrik o'zgarishlar va simmetriyani o'rganishga qaratilgan matematik komponentlariga fazoviy fikrlashni o'z ichiga oldi. 2012 yilda Geografik ta'lim bo'yicha Milliy kengash geografiya o'quv dasturida fazoviy fikrlashga e'tiborni muhim mavzu sifatida qaratdi. 2013 yilda Keyingi avlod fan standartlari o'rta maktab (MS-ESS2-2) va o'rta maktab (HS-ESS2-1) yer fanlari standartlariga fazoviy konstruktsiyalarni qo'shdi (Milliy tadqiqot kengashi, 2013). Garchi ushbu yangi milliy standartlar fazoviy ko'nikmalarni o'z mavzularining muhim jihatlari sifatida belgilab bergan bo'lsa-da, fazoviy ko'nikmalardan ta'lim vositalari sifatida foydalanish va o'quv dasturlariga integratsiya qilish usullarini yaxshiroq tushunish uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi. Ilgari, Newcombe (2014) ga ko'ra,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

"fazoviy fikrlash moyilligi va qobiliyati keng tarqalgan bo'lib o'rganilgandan ko'ra qat'iy, o'zgartirish qiyin va shuning uchun aralashuv va ta'lim maqsadlari sifatida emas edi". Yaxshiyamki, meta-tahlil shuni ko'rsatdiki, fazoviy ko'nikmalar barcha yoshdagi odamlar uchun o'rgatilishi mumkin. O'quvchilarning fazoviy ko'nikmalarini chuqurroq o'rganish va ma'noni oshirishga yordam beradigan maqsadli usullarda rivojlantirish va kengaytirishni davom ettirish muhimdir. Ness va boshqalar. "kichik bolalarning fazoviy qobiliyatlari ko'pincha avtomatik va o'z-o'zidan paydo bo'lishini ta'kidlaydi; Shu sababli, o'quv dasturi fazoviy ko'nikmalarni yanada aniqroq taqdim etishi kerak ". Tushunchalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tan olish uchun fazoviy ko'nikmalarning topshiriq bilan bog'liqligini ta'kidlash kerak. Misol uchun, talaba Rubik kubini kvadrat sifatida ko'rsatishi mumkin, uning o'qituvchisi o'quvchini yo'naltirishi mumkin, ob'ektni kub deb ataydi. Ideal holda, ushbu yangi ilmiy kontseptsiyani joriy etish shu bilan to'xtamaydi; Keyin o'qituvchi kub tushunchasini tushuntirib, ataylab bog'lashlari mumkin edi. Bu tushunchalar kvadratni kubdan ajratib turadigan narsalarni, kubning xususiyatlarini va kublarning haqiqiy misollarini o'z ichiga olishi mumkin.

Ushbu o'qitish amaliyotidan foydalanish talabalarga kontseptual bilimlarni rivojlantirishga va ilmiy va fazoviy tushunchalar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatishga yordam berishi mumkin. Agar fazoviy ko'nikmalar o'quv rejasida ataylab ko'rsatilmagan bo'lsa, talabalar bu ko'nikmalarni rivojlantirmoqda deb taxmin qilish mumkin, ammo bu shart emas. Har xil fazoviy vositalarni o'rganishni davom ettirish kabi ta'lim modellarining o'quv dasturlaridagi fazoviy konstruktsiyalar bilan mos kelishini ta'minlash o'rganishni eng yaxshi tarzda osonlashtirish uchun juda muhimdir. STEMni o'rganishda fazoviy ko'nikmalarning ahamiyatini hisobga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

olgan holda, K-12 ta'limi talabalariga fan kabinetlarida o'zlarining fazoviy ko'nikmalarini o'rgatish, o'rganish va namoyish qilish uchun etarli imkoniyat berilishi kerak. 5 bolalarning ilmiy bilimlari va fazoviy rivojlanishidagi taraqqiyotni osonlashtirish uchun ilmiy va fazoviy tushunchalar o'rtasidagi ataylab aloqalarni o'rnatish kerak. Fazoviy ko'nikmalarni o'rganish, o'rgatish va kundalik hayotga va sinfga integratsiya qilish usullarini o'rganishni davom ettirish muhimdir.

XULOSA

Ushbu tadqiqot Milliy Fan Jamg'armasi granti tomonidan qo'llab-quvvatlandi. 1024293, Ser Jon Templeton jamg'armasi granti 56225, Anjelin S. Lillard uchun Brady Education Foundation granti, Erik D. Smit uchun Milliy fan jamg'armasi bitiruvchisi tadqiqot stipendiyasi granti va Rebekka A. Doreni qo'llab-quvvatlovchi IES doktorlikdan keyingi ta'lim granti. Ishtirok etgan barcha oilalar va bolalarga katta rahmat Ushbu tadqiqotda va Hillari Keach , Virjiniya Bell, Andrea Yuli , Liz Xasseltin , Rassel Xauser va Kimberli Kammingsga ma'lumotlarni to'plash va kodlashda yordam bergani uchun . Ovozli yozuvlarni taqdim etgani uchun Jeff Dore va Eshli Bozartga alohida minnatdorchilik bildiramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] S. Gabriel va AF Young, "Tishlanmasdan vampirga aylanish: hikoyaviy kollektiv-assimilyatsiya gipotezasi", Psixologik fan, jild. 22, yo'q. 8, 990–994-betlar, 2011 yil.
- [2] AD Galinskiy, CS Vang va G. Ku, "Istiqbolli odamlar o'zlarini stereotipik tarzda tutadilar", Journal of Personality and Social Psychology, jild. 95, yo'q. 2, 404–419-betlar, 2008 yil.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

[3] SC Wheeler, WBG Jarvis va RE Petty, "O'ylab ko'ring Boshqa ers : salbiy irqiy stereotiplarning o'z-o'zini vayron qiluvchi ta'siri, Eksperimental ijtimoiy psixologiya jurnali, jild. 37, yo'q. 2, 173–180-betlar, 2001 yil.

[4] MA Sestir va MC Green, "Siz kimni tomosha qilasiz: identifikatsiya va transportning vaqtinchalik o'z- o'zini anglashga ta'siri", Ijtimoiy ta'sir, jild. 5, yo'q. 4, 272–288-betlar, 2010 yil.

[5] GF Kaufman va LK Libbi, "Tajriba olish orqali e'tiqod va xulq-atvorni o'zgartirish", Journal of Personality and Social Psychology, jild. 103, yo'q. 1, 1–19-betlar, 2012 yil

[6] T. Bravender , A. Russell, RJ Chung va SC Armstrong, "Roman" aralashuvi: bolalar adabiyoti va sog'lom turmush tarzining pilot tadqiqoti, Pediatriya, jild. 125, yo'q. 3, bet. e513–e517, 2010.

[7] LK Fazio va EJ Marsh, "Keksa, yoshroq emas, bolalar hikoyalardan ko'proq yolg'on faktlarni o'rganishadi", Kognition, jild. 106, yo'q. 2, 1081– 1089-betlar, 2008 yil.

[8] N. Emmons, H. Smith va D. Kelemen, "Moslashuv hikoyasi bilan fikrni o'zgartirish: yosh bolalarni tabiiy tanlanish haqida o'rgatish strategiyalari", Erta ta'lim va rivojlanish, jild. 27, yo'q. 8, 1205–1221-betlar, 2016 yil.

[9] D. Kelemen, NA Emmons, RS Schillaci va PA Ganea , "Yosh bolalarga rasm-hikoya aralashuvi yordamida asosiy tabiiy tanlanishni o'rgatish mumkin", Psixologik fan, jild. 25, yo'q. 4, 893–902-betlar, 2014 yil.

[10] A. Shtulman , C. Neal va G. Lindquist, "Bolalarning biologik moslashuv uchun evolyutsion tushuntirishlarni o'rganish qobiliyati", Erta ta'lim va rivojlanish, 1-15-betlar, 2016 yil.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- [11] RA Richert , AB Shawber , RE Hoffman va M. Taylor, "Maktabgacha va bolalar bog'chasida fantaziya va haqiqiy belgilardan o'rganish", Journal of Cognition and Development, vol. 10, yo'q. 1-2, 41–66-betlar, 2009 yil.
- [12] RA Richert va EI Smit, “Maktabgacha yoshdagi bolalarning xayoliy hikoyalar karantini,” Bola taraqqiyoti, jild. 82, yo'q. 4, 1106–1119-betlar, 2011 yil.
- [13] CM Walker, A. Gopnik va PA Ganea , "Hikoyalardan o'rganishni o'rganish: bolalarning xayoliy olamlarning sababiy tuzilishiga sezgirligi", "Bolalar rivojlanishi", jild. 86, yo'q. 1, 310–318-betlar, 2015 yil.
- [14] MY Tirkashev, «THE ROLE OF SMALL SCALE BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF MARKET ECONOMY», МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью" Моя профессиональная карьера", 34, 2022, 97-102 с.
- [15] M Yu Tirkashev, NB Eshtemirov, «FACTORS OF EFFECTIVE USE OF MECHANISMS TO IMPROVE FINANCIAL CONTROL», 2022, Вестник магистратуры, 3-2 (126), 111-112 с.

